

**ESCOLA, CURRÍCULO E TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ANGOLA: TENDÊNCIAS E
DILEMAS DA EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO PÓS-COVID-19**

*SCHOOL, CURRICULUM AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN ANGOLA: TRENDS AND DILEMMAS
OF EDUCATION FOR THE POSTCOVID-19*

*ESCUELA, PLAN DE ESTUDIOS Y TECNOLOGÍAS DIGITALES EN ANGOLA: TENDENCIAS Y
DILEMAS DE EDUCACIÓN PARA EL POSTCOVID-19*

*ÉCOLE, CURRICULUM ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN ANGOLA : TENDANCES
ÉDUCATIVES ET DILEMMES POUR LA PÉRIODE POST-COVID-19*

ALFREDO PAULO

<https://orcid.org/0000-0003-4545-8886>

Docente. Universidade Lueji A Nkonde. Lunda Norte. Angola

alfredopaulo1ap@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Dezembro, 2023 | DATA DA ACEITAÇÃO: Abril, 2024

RESUMO

A compreensão do impacto da COVID-19 sobre a educação é de extrema importância, no sentido de se buscar maneiras de aperfeiçoar as medidas e os recursos ora tomados para um futuro incerto. Este estudo reflecte sobre tendências e desafios da educação angolana para o período pós-pandémico, problematizando a questão da escola, do currículo e das tecnologias digitais num contexto onde a estabilidade é a própria mudança. Em termos metodológicos, a pesquisa é de natureza qualitativa e se vale de referenciais bibliográficos e documentais obtidos mediante leitura heurística da documentação relacionada. A triangulação das leituras permite sinalizar a necessidade de um repensar urgente e pragmático do processo educativo, permitindo uma maior flexibilidade curricular e espaço-temporal, dinâmicas cooperativas solidárias, amparadas pelo solucionismo tecnológico digital inclusivo e pela capacidade de adaptação dos agentes educativos, favorecendo uma prática educativa emancipadora voltada para a cidadania e incerteza globais.

Palavras-chave: Currículo; Educação; COVID-19; Tecnologia digital; Inovação pedagógica.

ABSTRACT

The compression of the impact of COVID-19 on education is of utmost importance in order to seek to improve the measures and resource now taken for an uncertain future.

This study reflects on Angolan education trends and challenges for the postpandemic period, problematizing the issue of school, curriculum and digital technologies in a context where stability is the change itself. In methodological is qualitative and uses bibliographic and documentary references obtained by heuristic reading of related documentation. The triangulation of readings allows signaling the need for an urgent and pragmatic rethink of the educational process, allowing greater curriculum and spati-temporal flexibility, solidary cooperative dynamics, supported by inclusive digital technological solution and the ability to adapt educational agents, favoring a practice emancipating educational focused on global citizenship and uncertainties.

Keywords: Curriculum; Education; COVID-19; Digital technology; Pedagogical innovation.

RESUMEN

La comprensión del impacto de COVID-19 en la educación es de suma importancia para tratar de mejorarlas medidas y recursos que ahora se toman para un futuro incierto. Este estudio reflexiona sobre las tendencias y desafíos educativos angoleños para el período pospandmico, problematizando el tema de la escuela, el plan de estudios y las tecnologías digitales en un contexto donde la estabilidad es el cambio en sí. En términos metodológicos, lá investigación es cualitativa y utiliza referencias bibliográficas y documentales obtenidas por la lectura heurística de la documentación relacionada. La triangulación de las lecturas permite indicar la necesidad de un replanteamiento urgente y pragmático del proceso educativo, permitiendo un mayor plan de estudios y flexibilidad espacio-temporal, dinámica cooperativa solidaria, respaldada por una solución tecnológica digital inclusiva y la capacidad de adaptar agentes educativos, favoreciendo una práctica, emancipando la educación centrada en la ciudadanía global y las las incertidumbres.

Palabras-clave: Autonomía e integración curricular; Gestión flexible; Escuela primaria; Calidad de enseñanza

RESUMÉ

La comprensión del impacto de COVID-19 en la educación es de suma importancia para tratar de mejorar las medidas y recursos que ahora se toman para un futuro incierto. Este estudio reflexiona sobre las tendencias y desafíos educativos angoleños para el período pospandmico, problematizando el tema de la escuela, el plan de estudios y las tecnologías digitales en un contexto donde la estabilidad es el cambio en sí. En términos metodológicos, lá investigación es cualitativa y utiliza referencias bibliográficas y documentales obtenidas por la lectura heurística de la documentación relacionada. La triangulación de las lecturas permite indicar la necesidad de un replanteamiento urgente y pragmático del proceso educativo, permitiendo un mayor plan de estudios y flexibilidad espacio-temporal, dinámica cooperativa solidaria, respaldada por una solución tecnológica digital inclusiva y la capacidad de adaptar agentes educativos, favoreciendo una práctica, emancipando la educación centrada en la ciudadanía global y las las incertidumbres.

Mots-clés: Currículo; Educación; COVID-19; Tecnología digital; Innovación pedagógica

Introdução

A pandemia da COVID-19, que assolou a população mundial no início de 2020, exigiu dos governos acções urgentes e emergentes nas mais variadas áreas da sociedade, no sentido de conter a disseminação da doença. As medidas de distanciamento social sugeridas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e adoptadas na maioria dos países causaram o encerramento das escolas, o que impôs um novo modelo educativo, sustentado pelas tecnologias digitais e pautado nas estratégias da educação *online*.

A descontinuação das actividades escolares presenciais por todo o mundo forçou aos gestores escolares, professores e alunos, o desafio de uma adaptação e transformação, até então impensáveis (OECD, 2020), obrigando-os a um novo arquétipo educativo, suportado pelas tecnologias digitais. Nos contextos onde foi possível, os professores viram-se pressionados a migrarem para o ensino *online*, transpondo metodologias e práticas curriculares próprias dos espaços de aprendizagem presenciais, naquilo que tem sido designado por ensino remoto de emergência, diferente do que aconteceu em Angola (DIAMBO; etal. 2020).

No contexto educacional angolano, o governo, por via do Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março (ANGOLA, 2020), decretou a suspensão de aulas presenciais e sua consequente substituição por actividades não presenciais, tais como as tele-aulas e o aconselhamento das famílias para o desenvolvimento de actividades educativas no contexto domiciliário, tendo sido amplamente reconhecido, que a inexistência de recursos digitais em muitas famílias e em estabelecimentos escolares, professores sem competências digitais, constituíram grandes dilemas para o sistema de ensino-aprendizagem angolano (NEVES, 2020; JULIÃO, 2022; 2020), pondo em causa o alcance de um dos objectivos gerais do sistema de Educação e Ensino, constante na alínea a), do artigo 4º, da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino n.º 17/2016, alterada pela Lei n.º 32/2020.

Diante deste quadro, e num esforço de (re)organização do sistema educativo no pós-pandemia, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD, 2020) apresenta um conjunto de recomendações fulcrais para cenários posteriores, como a necessária redefinição das questões curriculares; a ressignificação da formação e do papel do professor face aos tempos de incertezas; a garantia do suporte e apoios

necessários aos estudantes e famílias mais vulneráveis; a relevância de se implementar um sistema de comunicação e tecnologia inclusivo e sustentável.

A escola prepara os cidadãos para os desafios presentes e futuros e deve ser considerada nesse seu papel como a que orienta a construção de significados historicamente construídos e compartilhados entre os sujeitos. A construção desses significados comuns ressalta a necessidade de alguns questionamentos: Será que estratégias adotadas pelo governo garantiram a participação e aprendizagem de todos os alunos nas circunstâncias que vivemos? Como deverá ser a escola angolana na fase pós-pandémica? Que transformações curriculares deverão ocorrer para enfrentar possíveis cenários idênticos ou mais agravantes? Como serão estabelecidas a interacção entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino? Neste contexto, a compreensão do impacto da COVID-19 sobre a Educação é de suma importância na medida em que as reflexões de Azevedo (2020), Barreto e Rocha (2020) nos ajudam a compreender que precisamos agir e sair das emergências para as oportunidades/possibilidades futuras.

Muitos princípios educativos precisarão ser reinventados diante desta nova realidade, ou seja, as políticas e práticas precisam ser reequacionadas e, como sugerem Morgado, Sousa e Pacheco (2020), a boa vontade política e a grande capacidade de colaboração e inovação entre os actores da comunidade funciona como fundamento.

Com base nesses pressupostos, a presente abordagem, fundada na perspectiva crítica do currículo (BALL, 2001), reflecte sobre tendências e desafios da educação angolana no período pós-pandémico, problematizando a questão da escola, do currículo e das tecnologias digitais num contexto onde a estabilidade é a própria mudança.

Em termos metodológicos, a pesquisa é de natureza qualitativa, conforme definido por Coutinho (2011 citado em Julião, 2022) ao afirmar que os estudos qualitativos são aqueles que visam a compreensão de fenómenos na sua totalidade e desocultar os significados. O mesmo se vale de referências bibliográficas e documentais, que enriqueceram analítica e documentalmente, proporcionando um diálogo com contribuições teóricas de Morgado, Sousa e Pacheco (2020), Lopes (2015) e Morozov (2015) e com a LBSEE n.º 32/2020 e o Decreto Presidencial n.º 81/2020, que aprova as medidas excepcionais de controlo e propagação da doença relacionada e analisados na base dos pressupostos alicerçados na teoria de Bardin (2006).

O presente artigo se organiza em duas seções, além desta introdução e das considerações finais. Na primeira sessão, inspirados na perspectiva crítica da sociologia da educação, exploramos os elementos que permitem situar o contexto social, de ensino e de aprendizagem em Angola; na segunda sessão discutimos a necessidade de um currículo significativo e não solitário e uma escola tecnologicada, demonstrando caminhos a serem considerados num cenário pós-pandémico.

Contexto social, de ensino e de aprendizagem em Angola: Realidades

Com toda essa narrativa assente em políticas educativas e curriculares homogêneas e centralistas, apesar da diversidade e riqueza dos contextos, falta de condições materiais e tecnológicas nas escolas, competências transversais dos professores para actuar em cenário de mudanças bruscas e a grande desigualdade social das comunidades e seus agentes, fundados nos problemas sociais, de meios didáticos, falta de livros e bibliotecas, repertório tecnológico, torna-se quase intransponível vencer as dificuldades quotidianas de um processo complexo de ensino-aprendizagem, que enfatiza com maior tonalidade o aspecto intelectual/memorístico dos sujeitos em detrimento de uma abordagem multilateral, com foco na formação de sujeitos críticos, solidários, autónomos e responsáveis consigo mesmos e com o mundo.

O surgimento dessa crise causada pela pandemia da COVID-19 em Angola, isto no dia 21 de Março de 2020, e o encerramento imediato e generalizado das escolas gerou a necessidade de rever os aspectos da ampliada disparidade social e os modelos sociais pedagógicos para maximizar as oportunidades de aprendizagem para crianças, adolescentes e jovens em todo país. A escola no período pré-pandémico e seus fundamentos curriculares resguardavam uma realidade que veio ser denunciada pela crise e suas consequências económicas e sociais. Obviamente, as entidades governamentais tomaram medidas excepcionais, como por exemplo a orientação para tele-aulas e aconselhamento das famílias para desenvolvimento de actividades educativas no seio familiar, no sentido de se tentar mitigar os efeitos e sustentar a continuidade pedagógica. Entretanto, tais medidas vieram ampliar o foço das desigualdades sociais e educativas, pois em determinadas zonas do país é uma utopia falar de acesso à energia eléctrica e à televisão e muitos chefes de família não possuem um nível de escolaridade aceitável para proporcionar essa continuidade pedagógica, facto que coloca em causa o princípio da

justiça escolar e social, também discutidos por Dubet (2004), Mainardes e Marcondes (2009).

A pandemia da COVID-19 evidenciou a urgente necessidade de se trabalhar seriamente para a inclusão dos menos favorecidos, para repensar nos métodos de ensino-aprendizagem e acelerou a necessidade da utilização das tecnologias digitais e a adaptação inclusiva a elas (GONÇALVES, 2020). A associação entre respeitar a hegemonia dos contextos, a existência de um repertório tecnológico contextualizado e as metodologias activas, que promovem a autonomia dos alunos e o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, implicará novos desafios e outras oportunidades para o contexto da educação na fase pós-pandemia.

Os grandes esforços foram limitados pelas lacunas marcantes no acesso à internet que aprofundaram as desigualdades educacionais com níveis significativos de exclusão e resultados de aprendizagem díspares. Assim, defendemos que as lições aprendidas devem ajudar a planear a fase pós-pandémica, abordando os problemas que surgiram e assumindo os desafios sociais, curriculares e tecnológicos por meio de políticas curriculares que garantam a conectividade e considerem questões particulares dos contextos. A este respeito, Leão (2023), Barreto e Rocha (2020) consideram ser evidente que estamos diante do desafio de habitar a escola entre a resistência, a incerteza e a esperança; nele, o espaço da sala de aula é apresentado como um lugar privilegiado da aprendizagem, desafios, os tempos de ensinar e aprender, de credenciar e avaliar; paradoxalmente estruturado de forma imóvel.

Para que tais desafios sejam exitosamente enfrentados julgamos ser fundamental um forte investimento no sector, que supere a média orçamental desde 2014, programas e políticas contextualizadas em cada vertente ou situação indicada, através de uma formação coerente e transversal dos professores, construções de escolas que acolhem as inteligências comunitárias, criação de condições materiais e tecnológicas contextualizadas, assim como a existência de um programa pedagógico específico que dá maior autonomia aos professores e gestores escolares. Novos tempos, defende Nascimento (2021), exigem emergência de novos paradigmas de actuação, novas filosofias de formação docente, outra relação da escola com os alunos, com o mundo em geral e consigo mesma, correr riscos, criando-se a possibilidade de se fazer dela a extensão do mundo, fundada na transição do convencional para o digital, da transmissão para transformação e vice-versa. É preciso recriar a escola, tornando-a atraente e

amplamente sintonizada aos novos imperativos locais e globais. Nessa perspectiva, a educação consegue cumprir o seu potencial emancipador.

Um currículo significativo não solitário e uma escola tecnologizada

Como acabámos de constatar, e na esteira das reflexões de Morgado et al. (2020), as mudanças que o mundo experienciou nos últimos anos, por causa da pandemia da COVID-19, do confinamento social e da alteração de rotinas, geraram consequências futuras ainda imprevisíveis. Começa a solidificar-se a ideia de que o mundo não voltará a ser igual, as relações humanas mais distanciadas, criando-se, porém, um paradigma que questiona paradigmas, o que tem provocado algumas reflexões que procuram prever um eventual devir, sentido como uma forma de diluir alguma das incertezas que todo este processo tem produzido e ainda produzirá.

A pandemia da COVID-19 escancarou uma realidade educativa e social que já era conhecida e ignorada em Angola e nas restantes partes do globo. Essa realidade mostrou-se extremamente atentatória à dignidade da pessoa humana, pois, além de acentuar as desigualdades, fez com que muitas famílias angolanas, que já passavam por profundas privações sociais, economizassem o que lhes faltava. O impacto e as sequelas deixados pela pandemia revelam que se a escola continuar se deixando contaminar por ideologias e narrativas que patrocinam a exclusão, nos próximos cenários de crise, é provável que os problemas se agudizem. Antes de pensar em alternativas que alterem a estrutura da escola, é preciso pensar a própria identidade da escola. E, pensando a identidade da escola, pensar na transformação urgente e necessária da mesma.

A fase da pós-pandemia, na compreensão de Nascimento (2021) e Azevedo (2020), apresenta-se como uma grande oportunidade de problematizar e transformar as políticas educativas e as gramáticas escolares tradicionais instaladas em Angola. Se, no século XVII, a reinvenção da escola partiu de uma mudança de paradigmas, e desenvolveu, a partir da realidade, uma mentalidade de necessidade social, a nova escola do século XXI para a pós-pandemia também precisa olhar a realidade e para os paradigmas e perguntar-se sobre a sua identidade. Olhar para a escola angolana no período pós-pandemia significa pensar uma escola transformada para transformar, aberta às diversidades e ao futuro, num currículo não solitário, mas que considere e valorize as inteligências comunitárias, em práticas pedagógicas menos engessadas e fechadas em si mesmas.

Dá a necessidade de atendermos as sugestões de Trezzi (2021), de se ir contra a corrente diante de uma cultura neoliberal que se baseia no individualismo, na competitividade, na obsessão pela eficiência, pelas leis do mercado e pelo capitalismo selvagem, que tende a anular a necessária partilha, a sã convivência, a solidariedade e a justiça social (Mainardes, 2009). É preciso incorporar e/ou reforçar esses aspectos fundamentais à proposta curricular no pós-pandemia em defesa da igualdade e do reconhecimento das diferenças, enfatizadas pela Constituição da República de 2010, deixando de lado a ideia de que devem se concentrar apenas em sectores relacionados a culturas não hegemónicas ou grupos vulneráveis. Não são as diferenças que causam fraqueza, mas as homogeneizações curriculares forçadas e automatismos das práticas e dos processos, que patrocinam a exclusão dos sujeitos.

É óbvio que se essa crise trouxe ameaças, que perturbaram o normal funcionamento das escolas e dos seus agentes e testou a pertinência do currículo, também trouxe inúmeras oportunidades de mudanças e várias formas (Julião, 2022; Azevedo, 2020) de se repensar e reinventar a escola para o outro tempo e novos desafios, descentralizando as políticas educativas e curriculares, incorporando saberes locais, aplicando fortes investimentos na Educação, reforçando as competências dos professores e incluir ferramentas modernas no seu ambiente de trabalho. Tais oportunidades devem ser aproveitadas e levadas a sério para a transformação das estruturas, práticas e processos escolares em Angola, tendo em vista a continuidade da acção educativa dentro e fora do contexto de sala de aulas e da necessidade de transição do convencional para o digital num mundo onde a instabilidade é a nova referência.

O futuro será determinado por uma série de factores, muitos dos quais fora do controlo dos professores. Mas, a arma mais forte que temos como professores é a imaginação, visão, ousadia capacidade de se adaptar às mudanças, apoiadas pelas inteligências comunitárias e por ferramentas tecnológicas, no sentido de nos oferecer mais escolhas e proporcionar melhor ensino e significativas aprendizagens mesmo em contexto de crises (Bates, 2017), onde tudo permanece maleável.

Neste sentido, Nascimento (2021) alerta que é fundamental que, ao falarmos sobre a mudança, devemos entender que essas mudanças chegam e é preciso correr o risco, aprender, se adaptar de forma que se possam ampliar os conhecimentos tanto por parte de professores, quanto dos alunos, marcar esse tempo na história da sociedade. Freire (1996), por seu turno conclui que é próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação

do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico.

Com ou sem COVID-19, o país jamais estará totalmente seguro, se as políticas educativas, estruturas escolares, práticas e crenças não estiverem, também, fundadas nos ideais dessa nova postura mundial, suportada pelo aparato tecnológico e digital, que actualmente irrompe as sociedades (Morozov, 2020). A presença de um repertório tecnológico aliada a uma escola com uma gestão aberta à comunidade, a professores autónomos, ousados, bem preparados e altamente qualificados pode induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino dentro e fora do contexto das salas de aulas (Roldão, 1999), pode alterar visceralmente a natureza do processo educativo e a comunicação entre participantes, pode contribuir com elevado nível no alcance de aprendizagens de boa qualidade.

Entretanto, não podemos descurar a conclusão do estudo de Santos e Monteiro (2020) de que a mudança na estrutura da escola e a incorporação das tecnologias digitais, por si só, não garantem mudança, nem qualidade, sem preexistir mudança e qualidade na maneira de conceber e operacionalizar as políticas e os processos de ensino e de aprendizagem. Não pretendemos defender um solucionismo tecnológico, onde todos os problemas são resolvidos na base das tecnologias digitais (Morozov, 2020). Julgamos que o binómio formado pela inteligência artificial das máquinas e a inteligência natural dos agentes pensantes podem fazer diferença na mudança que se deseja atingir.

As práticas curriculares fundadas em tecnologias de forma planeada e coordenada permitem uma maior abertura ao mundo, pois ousam provocar uma ruptura com actividades e espaços monótonos, sobretudo em contextos como o da COVID-19. Daí a importância de se olhar para a escola, contextos mais vulneráveis e sobretudo para os professores como arautos do desenvolvimento, concedendo-lhes condições imprescindíveis para a transição de um paradigma normal para um paradigma que questiona a própria normalidade.

É neste contexto, que defendemos a necessidade de um maior investimento no sector da Educação e no reforço socioeconómico das famílias para a de hibridação do real e do virtual, exigindo dos professores a preparação necessária para o desenvolvimento de formas mais dinâmicas, participativas, tornando-se mais críticos e reflexivos na interacção e utilização dessas tecnologias digitais. Precisamos encarar essa mudança como revolução e não nos conformarmos ou retrocedemos. Precisamos ser mais locais e

menos nacionais, pois, na perspectiva de Young (2010), a desconexão do currículo com a vida e as experiências devem ser preocupações que constem dos princípios organizadores do currículo académico. O tempo de pandemia sinalizou a grande necessidade de promover e ampliar a diversidade de competências cognitivas, sociais e emocionais, e de se concentrar no bem-estar dos alunos para o desenvolvimento de suas comunidades (Reimers & Schleicher, 2020).

Portanto, vivenciamos uma fase onde, nos dizeres de Morgado et al. (2020, p. 7), Verificou-se uma espécie de “estado de isolamento no currículo, porque o currículo é, em essência, um espaço de partilha”. Se, por um lado, o confinamento nos obrigou a estar sós, por outro, na opinião dos mesmos autores, não podemos esquecer que o currículo é uma construção social, baseada na hegemonia dos contextos, na cultura e nos conhecimentos globais e locais e, por isso, delineado e concretizado com base num constructo colectivo.

É nessa perspectiva que, num momento em que a “digitalização do currículo” impele a ampliação do uso das tecnologias no foro educacional, defendemos que a normatividade curricular precisa ser continuamente questionada para dar espaço aos novos desafios presentes e futuros para enfrentar as incertezas. Não podemos voltar à velha escola, que mantinha tradição, homogeneidade, descontextualização e individualismo profissional. Defendemos, por isso, a existência de uma escola preparada às instabilidades do mundo e acolhedora das inteligências comunitárias, de um currículo inclusivo, transformado e transformador, que respeita e homenageia a diversidade, que ajuda a enfrentar incertezas e abandonar certezas, que promove a solidariedade, a cooperação, a colectividade e a justiça social, no sentido de equilibrar essa sociedade fortemente capitalista.

Nesse sentido, acolhemos as provocações de Freire (1991) que nos desafia a construirmos uma escola séria, competente, justa, alegre, curiosa, nova, inovadora e transformadora. Uma escola em que todos tenham condições de aprender e de criar, de arriscar-se, de perguntar, de crescer e de enfrentar o desconhecido. Para isso, requer profissionais e educadores que lutem pela escola pública, pela melhoria de seus padrões de ensino, que defendam sua dignidade, a sua formação transversal e permanente, que acreditem que podem sempre atravessar outras margens e descobrir novos sentidos que compõem a poesia da vida. Um desafio que se apresenta frente a uma transformação possível, contribuindo grandemente para enfrentar de forma mais ou menos equilibrada os

próximos cenários de crise, que contribuem para a inovação e transformação das práticas e processos e podem auxiliar a fazer frente aos desafios locais e globais.

Considerações finais

À guisa conclusiva, importa sublinhar que muitos são os desafios e inúmeras são as possibilidades que se colocam diante das escolas e dos professores para actuarem rumo à melhoria dos processos de ensino e aprendizagem no período pós-pandémico. A Pandemia da Covid-19 levou o mundo a reflectir seriamente sobre suas acções, proporcionando novas perspectivas sociais e laborais, valorizando a tecnologia e tirando pessoas de suas zonas de conforto, normalidade e estagnação.

A pandemia do coronavírus afectou profundamente o país, em particular o sistema de educação e ensino, obrigando ao governo a adopção de medidas extraordinárias, como por exemplo a proibição de aglomerações e encerramento generalizado das escolas, afectando social e psicologicamente a vida de milhares de cidadãos. Por esta razão, realizou-se esta reflexão qualitativo-interpretativa, que teve como propósito reflectir sobre os desafios da necessidade de transformação curricular em Angola no contexto pós-pandémico, propondo outros olhares e novas provocações.

Nesse sentido, como vimos nesse trabalho, a promoção de um ensino de qualidade em Angola num período pós-pandémico requererá uma gestão otimizada e sérios investimentos no sector. Esses investimentos estão relacionados com a necessidade de empoderar as famílias, formação contínua e transversal dos professores, urgente flexibilização das políticas curriculares, incorporação de novas ferramentas digitais, estruturas escolares adequadas e inclusão da inteligência comunitária nas principais decisões educativas. A qualidade do ensino de hoje e de amanhã tem uma estreita relação com essas variáveis, sendo que quando não as acautelamos o êxito do processo pode revelar-se condicionado, sobretudo em momentos de crises.

Como se pode observar, as estratégias adoptadas pelo governo, traduzidas, quer pela iniciativa das tele-aulas, quer por via do incentivo às famílias para apoiar seus educandos nas tarefas deixadas pela escola, estariam longe de alcançar a todos, quer pela exiguidade dos recursos (rádio e televisão), quer pela incapacidade literária de muitas famílias. Face a esse pormenor, julgamos que na fase pós covid-19, país deverá investir contínua e seriamente na inclusão das ferramentas tecnológicas nas escolas e no aumento das

habilidades tecnológicas dos professores para fazer face aos possíveis cenários similares, reforçando a interação entre os principais agentes do processo. Por outro lado, os currículos escolares, deverão estar voltados ao saber posicionar-se do aluno, perante às questões de crises e incertezas, aos saberes locais e experiências das comunidades.

A era digital é uma possibilidade de transformar e fazer da escola um verdadeiro centro de desenvolvimento. Entretanto, a tecnologia não é a tábua de salvação da educação presente e futura de Angola, nem lhe dará todos os respaldos para buscá-la. Porém, é um conforto moderno e improrrogável, que abre muitos horizontes face aos desafios presentes e futuros patrocinados pelo novo estágio de desenvolvimento global. Esse novo formato de escola que se desafia construir em Angola exigirá flexibilidade, adaptabilidade, proactividade, solidariedade e comunicação entre decisores das políticas curriculares, agentes escolares e inteligências comunitárias para fazer frente aos tempos de incertezas e de crises locais ou globais.

Portanto, está claro que a pandemia permitiu que as ferramentas tecnológicas provassem seu real valor, não apenas como recurso educacional, mas também como comunicadores no espaço escolar e social. Está igualmente claro que precisamos construir uma outra escola, que estabeleça uma relação dialógica com o mundo e esteja fortemente comprometida com o futuro, onde as quatro paredes das salas de aulas não convençam as crianças, adolescentes nem jovens, de que o mundo é um palco de certezas e do tamanho daquilo que os nossos olhos podem enxergar. A escola precisa mudar e o currículo precisa estar sintonizado aos novos tempos e outros desafios, no sentido de ajudar os sujeitos a enfrentar crises e preparar-se continuamente para as incertezas e instabilidades globais.

Referências Bibliográficas

Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto do Ministério da Educação (2020). Aprova a Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino. Boletim Oficial de Angola. I Série – N.º 123. Disponível em <https://pt.scribd.com/document/>.

Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março do Ministério da Educação (2020). Aprova as medidas excepcionais de controlo da propagação da pandemia. Boletim Oficial de Angola, I Série – N.º 35. Disponível em <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2020/decreto>.

Lei Constitucional 2010.Assembleia Nacional. I Série-nº 23, de 5 de Fevereiro. Luanda. Disponível em <https://governo.gov.ao/documentos/consitui%C3%A7%C3%A3o>.

Azevedo, J. (2020). COVID e educação: da emergência às oportunidades. In J. M. Alves, I. Cabral (eds), *Ensinar e aprender em tempo de COVID 19: entre o caos e a redenção* (83-86). Porto: Faculdade de Educação e Psicologia. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/30705>.

Ball, S.J. (2001). Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. *Currículo sem Fronteiras*, 1(2)99-116. Disponível em <https://biblat.unam.mx/pt/revista/curriculo-sem-fronteiras/articulo/diretrizes-politicas-globais-e-relacoes-politicas-locais-em-educacao>.

Barreto, A. C. F. & Rocha, D. S. (2020). COVID 19 e Educação: resistências, desafios e (im) possibilidades. *Revista Encantar-Educação, Cultura e Sociedade*, 2, 01-11. Disponível em <https://revistas.uneb.br/index./php/encantar/article/view/8480>.

Bates, A. W. (2017). *Educar na era digital: design, ensino e aprendizagem*. Tradução de *Teaching in a Digital Age: guidelines for designing teaching and learning*. São Paulo. Artesanato Educacional.

Bardin, L. (2006). *Análise de conteúdo* (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa: Edições 70.

Dubet, F. (2004). O que é uma escola justa? *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, SP, v. 34(123), p. 539-555. <https://doi.org/10.1590/S0100-15742004000300002>.

Diambo, F.; Yoba, C. & Chocolate, F. (2020). Continuidade da Acção Educativa e Ensino no Contexto Domiciliar Angolano Durante a Pandemia da COVID-19. *Revista Angolana de Extensão Universitária*, 2 (3), 68-88. Disponível em <https://www.portapensador.com/index/php/RAEU-BENGO/article/view/199>.

Freire, P. (1996). *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra..

Gonçalves, V. (2020). COVID dados a inovar e a reinventar o processo de ensino-aprendizagem com TIC. *Revista Pedagogia em Ação*, 13(1), 43-53. Disponível em <http://hdl.handle.net/10198/22481>.

Julião, A. L. (2022). Articulação curricular e melhoria da actuação docente em Benguela: Desafios e Perspectivas. *Sapientiae: Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, 7 (2),

185-202. Disponível em: <https://doi.org/10.37293/sapientiae72.05> Julião, A. L. (2020). Apartheid curricular nas práticas e processos escolares em Angola: uma reflexão crítica. In R. F. Honorato & E. S. Santos (orgs.). Políticas curriculares (inter)nacionais e seus (trans)bordamentos (pp. 79-102). Editora Ayvu. Rio de Janeiro. Disponível em <https://www.ayveditoracom/>

Julião, A. L. (2020). Professores, Tecnologias Educativas e COVID-19: Realidades e Desafios em Angola. RAC: Revista Angolana de Ciências, 2 (2), 1-25. Disponível em <http://publicacoes.scientia.co.ao/ojs/index.php/rac/article/view/105>

Leão, C. G. (2023). A universidade no pós-pandemia: cenários futuros. Educação Sociedade do Conhecimento (EKS), e28773. <https://doi.org/10.14201/eks.287.73>, C

Lopes, A. C. (2015). Por um currículo sem fundamentos. Linhas Críticas, Brasília, DF. 21 (45), 445-466. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193542556011>.

Mainardes, J. & Marcondes, M. I. (2009). Entrevista com Stephen J. Ball: um diálogo sobre justiça social, pesquisa e política educacional. Educação & Sociedade, Campinas, 30(106), 303-18. Disponível em <https://101590/S0101-73302009000100015>

Morgado, J. C.; Sousa, J. & Pacheco, J. A. (2020). Transformações educativas em tempos de pandemia: do confinamento social ao isolamento curricular. Praxis educativa, vol. 15, e2016197. Disponível em: <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.15.16197.062>

Morozov, E. (2020). Solucionismo, nova aposta das elites globais. Trad. Simone Paz. Ribeirão Preto: Outras Palavras.

Nascimento, M. (2021). A Educação na Pós Pandemia: Desafios e legados. Revista Faculdade FAMEN - REFFEN, 2 (1) Disponível em <https://doi.org/1036470/famen.2021.r2a05>.

Neves, L. (2020). O Ensino e os Professores na Escola Pública durante a Pandemia COVID-19. Público. Comunicação Social SA. Disponível em: <https://www.publico.pt/2020/04/04/sociedade/opiniao/ensino-professores-escola-publica-durante-pandemia-covid19-191094>.

Reimers, F. & Schleicher, A. (2020). Schooling disrupted, schooling rethought: How the Covid-19 pandemic is changing education, OECD Publishing. Disponível em

<https://education4resilience.iiep.unesco.org/index.php/resources/2021/schooling-disrupted-schooling-rethought-how-covid-19-pandemic-changing-education>.

Roldão, M. C. (1999). Os Professores e a Gestão do Currículo. Porto: Porto Editora.

Santos, V. B. & Monteiro, J. C. S. (2020). Educação e COVID-19: as tecnologias digitais mediando a aprendizagem em tempos de pandemia. Revista Encantar-Educação, Cultura e Sociedade, 2, 01-15. Disponível em <https://doi.org/1046375/encantar.v2.0011>.

Young, M. (2010). Conhecimento e currículo. Do Socioconstrutivismo ao realismo social na sociologia da educação. Porto: Porto Editora.